

V Международная научно-практическая конференция
«Русский язык в сфере образования России и Востока: проблемы и перспективы»

АДАПТАЦИЯ ЖАНРА ГАЗЕЛИ И РУБАИ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Аминов Азим Садилович

к.ф.н., доцент кафедры Мировая литература РТСУ, Российско-Таджикский (славянский) университет, 734025, Душанбе, Республика Таджикистан

E-mail: azim.aminov@mail.ru, Тел: (+992) 91-972-15-50

Аннотация. В данном докладе мы задались целью рассмотреть процесс адаптации персидско-таджикских поэтических жанров в русской поэзии. В последнее десятилетие в русской литературе и культуре заметно возрос интерес к данной проблеме, усилилась тенденция к переосмыслению и синтезу поэтики лирических жанров.

Ключевые слова: Газель, рубаи, адаптация, рифмовка, подражание, архитектура стиха, строфика.

ADAPTATION OF THE GENRE OF GAZEL AND RUBAI IN RUSSIAN POETRY

Aminov Azim Sadikovich

PhD, Associate Professor of the Department of World Literature RTSU, Russian-Tajik (Slavic) University, 734025, Dushanbe, Republic of Tajikistan

E-mail: (+992) 91-972-15-50

Abstract. In this report, we set ourselves the goal of examining the process of adaptation of Persian-Tajik poetic genres in Russian poetry. In the last decade, interest in this problem has noticeably increased in Russian literature and culture, and the tendency to rethink and synthesize the poetics of lyrical genres has intensified.

Keywords: Ghazal, rubai, adaptation, rhyme, imitation, verse architecture, strophic structure.

Литература является непрерывно развивающейся и постоянно меняющейся художественной системой. Притом литература ни одного народа не способна развиваться в замкнутом пространстве, не испытывая влияния и веяния других. В русском литературоведении вопрос взаимодействия литератур освещен в трудах А.Н. Веселовского, В.М. Жирмунского, Н.И. Конрада, Г.Л. Потанина, И.С. Брагинского, М.Б. Храпченко, А.С. Бушмина, И.Г. Неупкоевой и др. Мнение большинства исследователей сходится на том, что идентичность между литературными фактами объясняется общностью литературного и общественного развития народов, а также их культурными и литературными контактами.

Начиная разработку этой темы, мы руководствовались тем фактом, что огромное воздействие оказала Персия, её история и культура на русскую поэзию и её выдающихся представителей.

Попробуем разобраться, что же всё-таки характерно для ближневосточных форм поэзии, и в чём особенность при их адаптации на русский язык. Опуская каноны содержательности и философско-лирической направленности, выскажемся относительно «архитектуры персидско- таджикского стиха».

Анализ стихотворных подражаний или восприятия литературных канонов разноязычными литературами показывает, что повторить схему рифмовки – не представляет затруднений. Однако, надо помнить, что рифма – в персидско-таджикской поэзии первичный признак в поэзии. Заметим, что в древнейших стихах персоязычных народов рифма уже имела место. Просодия строилась исключительно на ритмике слов, свойственной конкретному языку. Кстати, пережитком сего является "белый стих", который есть не что иное, как обычная просодия в силлабо-тонической системе, лишённая вторичного признака – рифмы. Но вернёмся к ближневосточным формам.

Акт подражания при этом играет существенную роль. Причем подражают жанрам, не только удаленным во времени, но и далеким в пространстве. В русской поэзии обнаруживается такой непривычный жанр лирики, как газель или газелла [4, 73]. К нему обращались многие поэты: А. Фет, Вячеслав Иванов, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Э. Багрицкий. Появление газели на русской почве обязано увлечением русских поэтов лирикой Рудаки, Саади, Хафиза, Руми. В западной поэзии известны опыты в этом жанре И.В. Гете, А. Фон Платтена, Г. фон Гофмансталя. Возможно, что их произведения также сказались на появлении в русской поэзии газели.

Структура жанра газели отличается строгой рифмовкой по схеме аа, ба, ва и т.д. В последнем стихе полагалось упомянуть имя автора. Это правило в русских газелях не соблюдалось. В газели есть некоторое сходство со стансами: каждая строфа (дистих) отличается завершенностью и афористичностью. Вот как выглядит очень лаконичная газель у М. Кузмина:

*Зачем, златое время, летишь?
Как всадник, ногу в стремя, летишь?
Зачем, заложник милый, куда,
Любви бросая бремя, летишь?
Ты, сеятель крылатый, зачем,
Огня посеяв семя, летишь?!*

Чем привлекла газель русских поэтов? Своей изысканной рифмовкой, многочисленными повторами, которые, тем не менее, допускали монотонности. Газель требовала откровенной красоты, ее поэтичность была нарочито демонстративной. В русской поэзии жанр газели создавался ориентацией на традицию.

Подражание восточному придавало переживанию поэта обобщенный характер, менялся сам образ лирического героя, условный восточный колорит устанавливал дистанцию между певцом и автором. Жанр не стал принадлежностью собственно русской поэзии, он сохранял черты подражательности и эстетизации.

Поэты серебряного века в большинстве своем искусно владели ремеслом версификации. Для них не представляло значительной трудности любая самая сложная рифмовка, они с легкостью воссоздавали любой стихотворный ритм. Обладая вместе с тем редкостной эрудицией, они извлекали из запасников изысканные стихотворные формы, иные из которых казались устаревшими уже в эпоху Ренессанса. Им чрезвычайно импонировало попробовать свой дар в воплощении сложных архаичных форм. Это было, с одной стороны, способ утвердить себя в мировой поэзии, а с другой стороны, было проявлением манерности, которая ощутима в стихах раннего В.Брюсова, М.Кузьмина и многих поэтов масштабом поменьше.

Вот два примера современной газели в русской поэзии. Первая газель принадлежит перу Вячеслава Шаповалова, одного из крупнейших в XX веке русских поэтов Центральной Азии и известного переводчика, а вторая газель, создана С. Липкиным, на мотив или в подражании известной газели Рудаки «Буйи чўйи Мулиён ояд хаме» (Веет ветер из Мулїяна”:

1.

В	глазах	твоих	прочесть	хотел	не	раз		а
благоволение	или	отказ.						а
Издалека	глаза	твои	блеснут	мне,				б
а	подойду,	и	блеск	уже	угас.			а
Когда	тобой	невольнo	зальюбуюсь,					в
ты	отойдешь,	не	поднимая	глаз,				а
но	стоит	мельком	глянуть	на	другую	-		г
при	всех	ты	сердишься	не	напоказ.			а
Так	любишь	ты	меня	иль	ненавидишь,			а

я, хоть убей, не знаю посеичас. [1, 39]. б

2.

Вот поет, поет, поет вода,
 И зовет, зовет, зовет меня туда.
 Вновь беснуются под струнами тоски
 Белорунные бурунные стада.
 Вот уж вижу хорезмийские пески
 И за ними кишлаки и города.
 И все ближе поселений огоньки,
 На рассвете серебристая джидда.
 И мгновения становятся близки
 От того, что удаляются года. [5, 45].

Что же это? Матла (*зачин газели – разрядка наша. А.А.*) превратился в обычное четверостишие с перекрёстной рифмовкой, а последующие бейты – в четверостишия со связью через рифму 4-ой строки.

Чем отличаются эти два стихотворения?

Только тем, что нет первого четверостишия, подобного матла? Так ведь и не всякая газель его имеет. Кстати, даже в перестроенном варианте второй

отрывок приятнее, потому что в нем сохраняется альтернанс в то время, как первый альтернанса не имеет.

А теперь попробуем вслушаться в звучание... Слышите? Именно этот фактор – чередования клаузул (альтернанс) – и придаёт адаптированной форме восточный колорит, а вовсе не рифменная схема. Кстати, для европейских газелей не редки формы, написанные на две рифмы с альтернансом.

Именно это случилось с рубаи в исполнении известной русской поэтессы Светланы Сусловой - рифменная схема повторена, а остальное осталось за кадром:

*Часто верность - умение верить другим:
К небу так над костром поднимается дым.
Но бывает другое: бездымно пылаем
И себя, вопреки недоверью, творим! [3,110].*

или:

*Что имеем - в конечном итоге не ценим,
Достижение нам интереснее цели.
Разве нужен разбитый кувшин Авиценне,
Что наощупь во тьме его выстроил в целый? [3,87].*

Как видим, не рифмующаяся строка имеет другую клаузулу! А ведь даже никто не сомневается: существенно это или нет. К сожалению, это имеет место в современной русской поэзии. Это называется: «выплеснуть ребенка с пеной».

Вот несколько примеров рубаи Омара Хайяма в переводах Германа Плисецкого:

*Мы послушные куклы в руках у Творца!
Это сказано мною не ради слова.
Нас по сцене Всевышний на ниточке водит
И тихает в сундук, доведя до конца. [4, 123].*

*Если низменной похоти станешь рабом -
Будешь в старости пуст, как покинутый дом.
Оглянись на себя и подумай о том,
Кто ты есть, где ты есть и - куда же потом? [4, 118].*

*Из всего, что Аллах мне для выбора дал,
Я избрал черствый хлеб и убогий подвал,
Для спасенья души голодал и страдал,
Ставши нищим, богаче богатого стал [4, 222].*

*Утром лица тюльпанов покрыты росой,
И фиалки, намокнув, нас блещут красой.
Мне по сердцу еще не расцветшая роза,
Чуть заметно подол приподнявшая свой. [4, 218].*

Проявив внимательность, можно убедиться, что везде не рифмующаяся строка имеет другую клаузулу.

И, в заключение, считаем необходимым коснуться вопроса о метре аруза, характерном для ближневосточной поэзии. Просодия в метре аруза с русским языком, к сожалению, мало сопоставима. Так как основу её, как и в греческой просодии, составляет длительность слога, а не ударение. Применительно к русскому языку, можно сказать, что просодия, подражающая метрике аруза, должна тяготеть к трём - и четырёхсложным метрам. Т.е. к классическим дактилю, амфибрахию и анапесту, а также к неклассическим канонам (диметрам на основе ямба и хорей или диподиям).

Отметим ещё один момент: считают, что для бейта характерна медиана (центральная цезура). Однако, это не так. Это связано с тем, что чаще всего словораздел и стопораздел в мисраъ (полустишии) совпадают, но это вовсе не норма. Из выше приведённых примеров рубаи это вполне просматривается.

Мы ни в коей мере, не претендуем на абсолютную верность своих суждений, но всё же считаем, что приведенные примеры дают все основания считать, что адаптация жанров рубаи и газели в русской поэзии еще полностью не завершилась и находится в процессе. И подытоживая эту небольшую статью, хотим задать вопрос, обращенный к себе и тем, кто серьезно занимается исследованием персидско-таджикской поэзии, в контексте литературных связей: стоит ли на русском языке писать газели и рубаи? Осмелимся ответить так: стоит, если это перевод. Минимальный стиль, исполненный таинственной символики, свойственной персидско-таджикскому искусству, не слишком подходит русской поэзии, где в большей или меньшей степени присутствуют повествовательные подробности.

Ссылки

- [1]. Вячеслав Шаповалов. Избранное. Т.1. В Азийском круге. Лирика. Поэмы Бишкек.: Иновационный центр «АРХИ», 2003.- 558с.
- [2]. Кузьмин, М. Стихи разных лет. М.: Изд-во Сов. пис., 1990. - 124 с.
- [3]. Липкин, С. Восточные стихи. М.: «Просвещение», 2003. - 129 с.
- Литературный энциклопедический словарь. М.: «Советская энциклопедия», 1987.- 750 с.
- Светлана Сулова. Молчание рыб. Бишкек.: «Просвещение», 2006.- 184с.
- [4]. Синельников Михаил. Огненные знаки. Стихи об Иране и Таджикистане. М.: Исолг, 2011.- 316с.
- [5]. Омар Хайям. Рубайат (Перевод с персидского). М.: ЭКСМО, 214 - 479 с.
- [6]. Степанов, С. Мои газели для тебя... (Стихи). Воронеж, 1979.- 88с.